

**«ЗДОРОВАЯ МАТЬ И РЕБЕНОК — ОСНОВА ПРОЦВЕТАЮЩЕГО
ОБЩЕСТВА»**

Тешабоева Ш.М., Алиева М.А., Бердиева З.А., Ахмедова М.Ю.

*Маргиланский техникум общественного здоровья имени
Абу Али ибн Сино Республики Узбекистан, г. Маргилан*

«Рождение человека — это поистине великое чудо, он приходит в этот мир после того, как мать бережно вынашивает свое дитя под сердцем в течение девяти месяцев. Все мы в лице наших дорогих женщин видим прекрасные творения Всевышнего, от которых, в первую очередь, зависит продолжение человеческого рода на Земле. Поэтому испокон веков люди преклоняются перед священным образом Матери. Проявление особого почтения и уважения к женщинам — достойное наследие наших предков, и мы всегда будем следовать таким благородным традициям».

Во время беременности будущей маме нужно относиться к своему здоровью особенно бережно и внимательно. Беременная женщина должна совершать пешие прогулки на свежем воздухе. Каждый день не меньше одного часа. Лучше всего гулять в лесу, парке или саду. Во-первых, соблюдаются нормы двигательной активности, а во-вторых, свежий воздух усиливает кровообращение, что полезно и маме, и ее малышу.

В наше время, когда у большинства населения имеется состояние гиповитаминоза и понижения иммунитета, современным женщинам во время беременности обязательно нужно принимать специальные витаминно-минеральные препараты. Эти витамины способствуют нормальному самочувствию беременной женщины, укрепляют иммунную систему, предохраняя и женщину, и плод от простудных заболеваний. Самое лучшее,

начать принимать витамины за три месяца до зачатия ребенка, чтобы заранее подготовить организм к предстоящей беременности.

Диета беременной женщины отличается от питания обычной женщины. Это не значит, что вы должны просто увеличить, или сократить количество потребляемой пищи. Необходимо качественно изменить рацион питания и взять курс на пищу, богатую белками, углеводами и жирами растительного происхождения. Поэтому при беременности требуется специфическая диета. В самые первые месяцы беременности можно не отказывать себе в удовольствии и есть то, что хочется

Важно внимательно следить за прибавкой веса! Главное, чтобы она была связана с увеличением веса плода и размеров матки. Это значит, что еженедельно можно поправляться на 200–450 г (в зависимости от вашего весо-ростового коэффициента). Прибавка веса за всю беременность не должна составить более 8–12 кг. Излишние килограммы не только испортят фигуру молодой женщине после родов, но и значительно отяготят течение беременности. Подкожная жировая ткань требует такой же интенсивности кровообращения, как и плод. При увеличении массы тела беременной женщины, кровообращение плода ухудшается, что нарушает его развитие.

На 22–24 неделе у малыша начинается процесс образования костной ткани. Если уровень кальция в организме женщины недостаточно высок, то кальций начинает извлекаться из ее зубов и костей. Во избежание разрушения зубов, в этот период беременности важно позаботиться о поступлении кальция извне.

На 24–25 неделе беременности увеличивается потребление железа за счет роста плода. Поэтому в этот период у беременной наблюдается снижение уровня гемоглобина в крови. В связи с этим иногда рекомендуется профилактический прием препаратов, содержащих железо. В этот же период у плода развивается иммунная система. Поэтому нужно исключить из своего

рациона наиболее аллергенные продукты, такие как шоколад, мед, апельсины и мандарины.

Для укрепления организма перед предстоящими родами обязательно нужно заниматься специальной гимнастикой для беременных, включающей как общеукрепляющие и дыхательные упражнения, так и специальные упражнения для укрепления мышц передней брюшной стенки, бедер и промежности. Во время родов вам понадобится много сил. Очень важно быть физически подготовленной к этому важному моменту.

В наше время не должно быть неконтролируемых беременностей! Слишком мало осталось практически здоровых людей. В связи с этим очень много таких женщин, для которых беременность представляет реальную угрозу их здоровью, а нередко и жизни. Для того чтобы родить здорового малыша и остаться здоровой, своевременно обращайтесь к врачу, сдавайте необходимые анализы, проходите УЗИ.

Помимо всех вышеперечисленных анализов женщине рекомендуется пройти обследование на группу крови и резус-фактор. Это очень важно, так как наличие резус-положительного плода у резус-отрицательной матери может стать началом серьезной проблемы: резус-конфликтной беременности. Рекомендуется также обследование на инфекции: хламидиоз, микоплазмоз и другие вирусы этой группы, которые могут вызвать пороки формирования плода или привести к выкидышу, такие как СПИД, сифилис, антиген гепатита. Обследование на СПИД и сифилис должны быть проведены трижды за беременность (раз в триместр), а на вирус гепатита – дважды. В систематической проверке так же нуждается уровень гемоглобина крови. Наибольшую нагрузку во время беременности несут печень и почки женщины. Поэтому нужно регулярно проверять биохимический состав крови и анализ мочи. Без всех этих многочисленных процедур вы не сможете быть уверенной в благополучном течении и исходе беременности.

Будущим мамам нельзя переутомляться! Умеренные нагрузки нужны, но необходимо исключить ночную работу, поднятие тяжестей, слишком частые наклоны, долгое стояние или сидение. Так же не рекомендуются длительные поездки, особенно во второй половине беременности.

И самое важное — это душевное состояние беременной женщины. Стрессы, нервное перенапряжение не допустимы! Ведь все чувства и эмоции в этот период особенно обострены. Поэтому и сама будущая мама, и все члены ее семьи должны позаботиться том, чтобы ни что не нарушало ее душевный покой.

Быть хорошими родителями - это большой труд, и если мы ничего не делаем для этого, то и ребенок не будет ничего делать для того, чтобы быть хорошим ребенком!

По данным статистики 85 % родов у женщин проходят с нарушениями и отклонениями от физиологической нормы, а каждый третий ребенок во время родов получает травму, которая влияет на его физическое и психическое состояние всю дальнейшую жизнь.

Большинство рождающихся детей являются физически ослабленными и требуют к себе повышенного внимания из-за предрасположенности к болезням.

Кроме того, сам процесс вынашивания ребенка будущими матерями сопровождается проявлениями токсикоза, состоянием утомляемости и психической неуравновешенностью, что отрицательно влияет на развитие ребенка.

Причинами таких осложнений являются:

В первую очередь отсутствие в образовательном процессе будущих родителей комплексной программы, формирующей культуру взаимоотношений между мужчиной и женщиной в семье, а также между родителями и будущим ребенком.

Во вторую очередь на развитие ребенка и на процесс родов существенно влияет образ жизни родителей. Здоровый образ жизни, гармоничные взаимоотношения родителей в семье - это основа успешных родов и будущего хорошего здоровья ребенка. Конфликты в семейных отношениях, вредные привычки будущих родителей, отсутствие элементов физической культуры - путь к осложнениям при родах и слабому здоровью будущего ребенка.

В связи с этим подготовка беременных к родам должна быть всесторонней, касающейся непосредственно или опосредованно всех систем и жизненно важных функций организма. Ее первоочередными задачами являются:

1. Регулирование течения тормозно - возбудительных процессов в центральной нервной системе и ее высшем отделе - коре головного мозга.
2. Создание у беременных благоприятного психологического и эмоционального фона, уверенности в благополучном течении и исходе беременности и родов.
3. Возможное совершенствование физического развития матери.
4. Выработка у беременной сознательного отношения к родам путем сообщения ей необходимых знаний по физиологии течения беременности, родов и послеродового периода.
5. Обучение правилам личной гигиены женщины в период беременности, в послеродовом периоде и по уходу за новорожденным.

Больше всего рискуют здоровьем своих будущих детей мужчины до 20 лет. Их малышам грозит рождение недоношенными, у них больше угроза смертности в первый год жизни. Более солидный возраст родителей оказывает меньше негативного влияния на малышей. Мужчины за 40 могут иметь совершенно здоровых детей.

Для женщины, ставшей матерью в возрасте 40 лет, риск того, что в будущем у её ребёнка диагностируют аутизм, вдвое выше, чем для женщин, родивших в возрасте 25-29 лет. Но возраст отца играет роль в повышении

риска аутизма только в том случае, если отцу ребёнка 40 лет и больше, а матери - меньше 30.

"Мы обнаружили, что на риск влияет скорее возраст отца, чем матери".

Так, среди детей, рождённых женщинами до 25 лет, риск аутизма оказался вдвое больше у тех детей, чьим отцам было больше 40 лет.

По-видимому, объясняет Hertz-Picciotto, это различие связано с тем, что, если оба родителя перешагнули 40-летний рубеж, то риск со стороны отца превышает таковой со стороны матери.

По словам Hertz-Picciotto, цель исследования - отнюдь не обвинить родителей старшего возраста в рождении нездоровых детей, а выяснить, что именно приводит к повышению риска аутизма в этом возрасте. Так, на 4-м десятке выше риск бесплодия, и люди, желающие иметь детей, чаще обращаются к методам искусственного оплодотворения.

У женщин в этом возрасте чаще обнаруживаются аутоиммунные заболевания, в том числе сахарный диабет беременных. Кроме того, в организмах обоих родителей с возрастом накапливаются различные токсины, что может вызывать изменения в сперматозоидах и яйцеклетках и, тем самым, повышать риск аутизма у будущего ребёнка.